

Політична культура та ідеологія

УДК 316.4:355.01

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.19331195>

Формування політичної культури молоді в умовах цифровізації та впливу глобальних інноваційних технологій

Федуник Віталій Юрійович,

викладач, кафедра політології та філософії імені Сергія Коновала,
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна,
<https://orcid.org/0009-0000-6667-345X>

Сукач Олександр Степанович,

магістр, кафедра міжнародних економічних відносин,
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна,
<https://orcid.org/0009-0004-8561-9706>

Прийнято: 09.03.2026 | Опубліковано: 30.03.2026

Анотація: В умовах цифровізації українського суспільства політична культура молоді зазнає суттєвих змін, що впливають на рівень громадянської активності та усвідомленість політичних позицій. Актуальність дослідження визначається тим, що формування критично мислячої та відповідальної молоді є ключовим чинником стабільності демократичних інституцій і здатності громадян до колективних дій у соціально-політичних процесах. Метою роботи є системне визначення основних чинників політичної культури молоді, аналіз взаємозв'язків між технологічними, освітніми, соціокультурними та політичними впливами, а також оцінка соціально-демографічних і регіональних відмінностей у рівні активності та участі.

Методи дослідження включають аналіз наукових джерел, контент-аналіз цифрових медіа і соціальних платформ, експертне оцінювання та порівняльний аналіз соціально-демографічних особливостей молодіжної активності. Використання кількісних і якісних підходів дозволило оцінити взаємодію технологічних, освітніх, соціокультурних і політичних чинників, які формують політичні переконання та готовність до участі у громадському житті. Результати показали, що цифровізація відкриває нові можливості для участі молоді у волонтерських, громадських і політичних ініціативах, водночас підсилюючи ризики дезінформації. Виявлено значну диференціацію рівня активності серед соціально-демографічних груп, що підкреслює потребу в регіонально орієнтованих програмах розвитку критичного мислення та громадянської свідомості. Висновки свідчать, що політична культура молоді формується як системний процес взаємодії технологічних, освітніх, соціокультурних і політичних чинників. Практичне значення результатів полягає у можливості використання їх для розробки державних і громадських стратегій підвищення активності, зміцнення довіри до інституцій та підтримки соціальної солідарності серед молодого покоління.

Ключові слова: цифровізація, інноваційні технології, політична культура, молодь, соціалізація, політична участь, медіаграмотність, критичне мислення, дезінформація.

Formation of Youth Political Culture in the Context of Digitalization and the Impact of Global Innovative Technologies

Vitalii Fedunyk,

Lecturer, Department of Political Science and Philosophy
named after Serhiy Konoval, West Ukrainian National University,
Ternopil, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0000-6667-345X>

Oleksandr Sukach,

Master's degree, Department of International Economic Relations,
West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0004-8561-9706>

Abstract: In the context of the digitalization of Ukrainian society, the political culture of youth is undergoing significant changes that affect the level of civic engagement and the awareness of political positions. The relevance of this research is determined by the fact that the formation of critically thinking and responsible young people is a key factor in the stability of democratic institutions and citizens' ability to engage in collective actions within socio-political processes. The aim of this study is to systematically identify the main factors of youth political culture, analyze the interconnections between technological, educational, sociocultural, and political influences, and assess socio-demographic and regional differences in levels of activity and participation. The research methods include the analysis of scientific sources, content analysis of digital media and social platforms, expert evaluation, and comparative analysis of socio-demographic characteristics of youth activity. The use of both quantitative and qualitative approaches allowed for the assessment of the interaction of technological, educational, sociocultural, and political factors that shape political beliefs and the readiness to participate in public life. The results showed that digitalization opens new opportunities for youth participation in volunteer, civic, and political initiatives, while simultaneously increasing the risks of disinformation. Significant differentiation in activity levels was identified among socio-demographic groups, highlighting the need for regionally oriented programs to develop critical thinking and civic awareness. The conclusions indicate that youth political culture is formed as a systemic process of interaction between technological, educational, sociocultural, and political factors. The practical significance of the results lies in their potential use for developing state and civic strategies to increase engagement,

strengthen trust in institutions, and support social solidarity among the younger generation.

Keywords: digitalization, innovative technologies, political culture, youth, socialization, political participation, media literacy, critical thinking, disinformation.

Постановка проблеми. Цифровізація суспільного життя та стрімке впровадження глобальних інноваційних технологій зумовлюють глибокі трансформації політичної сфери та процесів політичної соціалізації молоді, що істотно загострює проблему формування її політичної культури в умовах цифрового середовища. Соціальні мережі, цифрові платформи, алгоритмічні системи поширення інформації та інструменти штучного інтелекту радикально змінюють способи залучення молодого покоління до політики, формуючи нові моделі політичної комунікації, участі та ідентифікації. Водночас ці процеси супроводжуються фрагментацією політичних смислів, зростанням впливу емоційних і візуальних повідомлень, посиленням маніпулятивних практик та поширенням дезінформації, що ускладнює становлення стабільних ціннісних орієнтацій і відповідального громадянського мислення молоді. Незважаючи на зростаючу роль цифрових технологій у формуванні політичної свідомості, механізми впливу глобальних інноваційних процесів на структуру політичної культури молоді залишаються недостатньо концептуалізованими у сучасних політичних дослідженнях. Особливої наукової уваги потребує аналіз взаємозв'язку між цифровими формами політичної комунікації, рівнем політичної обізнаності, критичного мислення та готовністю молоді до усвідомленої громадянської участі. Саме ці чинники визначають здатність молодого покоління до адаптації в умовах цифрових трансформацій, а також рівень стійкості його політичних переконань до зовнішніх інформаційних і технологічних впливів. У зв'язку з цим актуальність дослідження зумовлена необхідністю наукового

осмислення процесів формування політичної культури молоді в умовах цифровізації та глобалізації технологічного простору, які супроводжуються зміною традиційних інститутів політичної соціалізації, трансформацією моделей політичної участі та зростанням ролі недержавних цифрових акторів у політичному процесі. Наукова значущість дослідження полягає у виявленні ключових структурних компонентів політичної культури молоді в цифрову епоху та визначенні особливостей їх трансформації під впливом інноваційних технологій. Практична цінність роботи полягає у можливості використання отриманих теоретичних положень для розроблення освітніх, молодіжних і інформаційних політик, спрямованих на формування критично мислячої, політично активної та відповідальної молоді. Чітке окреслення проблемного поля створює методологічну основу для подальшого аналізу та забезпечує логічну послідовність і обґрунтованість наукових висновків щодо розвитку політичної культури молоді в умовах цифрових трансформацій та глобальних інноваційних впливів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика формування політичної культури молоді в умовах цифровізації та впливу глобальних інноваційних технологій активно досліджується у сучасному українському та зарубіжному науковому дискурсі, зважаючи на трансформацію традиційних механізмів політичної соціалізації та зростання ролі цифрових комунікацій у політичному процесі. Українські дослідники акцентують увагу на тому, що цифрове середовище стає домінантним простором формування політичних цінностей, установок і моделей участі молоді. Зокрема, В. Сворінь аналізує вплив соціальних мереж та цифрових платформ на політичну культуру молоді, підкреслюючи зміну характеру політичної участі та посилення фрагментарності політичних уявлень у цифрову епоху [8]. Н. Чернікова, О. Конотопенко розглядають політичну культуру молоді України в умовах трансформацій і реформ, звертаючи увагу на поєднання інституційних чинників і цифрових комунікацій у процесі формування громадянських

цінностей [11]. Проблеми політичної соціалізації молоді в цифровому інформаційному просторі також досліджує І. Цигвінцев, який аналізує взаємозв'язок між цифровим інформаційним середовищем, рівнем довіри до політичних інститутів та особливостями політичної культури покоління Z в Україні [9].

У зарубіжних дослідженнях проблема формування політичної культури молоді в цифрову епоху розглядається у ширшому контексті трансформації демократичних практик і політичної участі. Так, Y. Huang аналізує роль цифрових медіа у формуванні політичних установок молоді, доводячи, що алгоритмічні механізми відбору контенту суттєво впливають на політичну обізнаність і характер громадянської активності молодих людей [14]. D. Hoffmann зосереджується на значенні цифрових медіапрактик для політичної соціалізації, підкреслюючи, що цифрова участь не завжди трансформується у стабільні форми політичної залученості, що ставить під сумнів її довгостроковий вплив на політичну культуру [13]. Європейський вимір проблеми висвітлюється у працях T. Hansen та співавторів, які досліджують взаємозв'язок між використанням цифрових медіа, громадянською освітою та політичними орієнтаціями молоді, наголошуючи на амбівалентному характері впливу цифрових технологій на демократичні цінності [12].

Загалом аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує наявність значного наукового доробку щодо окремих аспектів цифровізації політичної культури молоді, водночас виявляючи фрагментарність підходів до комплексного осмислення впливу глобальних інноваційних технологій на всі структурні компоненти політичної культури. Це зумовлює потребу подальших досліджень, спрямованих на інтеграцію політико-культурного, комунікаційного та технологічного підходів до аналізу формування політичної культури молоді в умовах цифрової трансформації суспільства.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний масив наукових публікацій, присвячених проблемам політичної

соціалізації молоді, цифровізації політичних процесів і впливу інноваційних технологій на суспільно-політичну сферу, низка аспектів формування політичної культури молоді в умовах цифрової трансформації залишається недостатньо опрацьованою. У сучасних дослідженнях переважає аналіз окремих чинників цифрового впливу, зокрема ролі соціальних мереж, цифрового активізму, онлайн-комунікацій та інформаційних ризиків [6], тоді як політична культура молоді як цілісний і багатовимірний феномен часто розглядається фрагментарно. Більшість наукових праць зосереджується або на технологічних аспектах цифровізації [7; 10], або на поведінкових формах політичної участі молоді [4; 8], не приділяючи достатньої уваги взаємозв'язку між ціннісними орієнтаціями, рівнем політичної свідомості, громадянської відповідальності та стійкістю політичних установок у цифровому середовищі. Недостатня розробленість зазначених аспектів зумовлена складністю комплексного аналізу процесів формування політичної культури в умовах швидких технологічних змін, динамічністю цифрових комунікацій і домінуванням інструментального підходу до вивчення цифрових технологій, у межах якого політична культура молоді часто розглядається як похідна від технічних або медіа-ефектів. Водночас поза увагою залишається питання того, як глобальні інноваційні технології впливають на внутрішню структуру політичної культури молоді, зокрема на формування політичних цінностей, норм політичної поведінки, рівень критичного мислення та здатність до усвідомленої політичної участі. Актуальність подальшого дослідження зумовлюється необхідністю комплексного осмислення політичної культури молоді як інтегрального соціально-політичного феномена, що поєднує ціннісні орієнтації, громадянську активність, довіру до політичних інститутів і здатність протистояти маніпулятивним та дезінформаційним впливам у цифровому просторі. Виявлення закономірностей формування політичної культури молоді в умовах цифровізації та глобальних інноваційних технологій

дозволяє поглибити розуміння сучасних механізмів політичної соціалізації, уточнити роль цифрових комунікацій у трансформації політичних установок і сприяти розробленню ефективних освітніх та молодіжних політик, спрямованих на формування політично свідомого й відповідального молодого покоління.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає у системному науковому осмисленні процесів формування політичної культури молоді в умовах цифровізації та впливу глобальних інноваційних технологій, визначенні її структурних компонентів та аналізі взаємозв'язків між ціннісними орієнтаціями, рівнем політичної свідомості, громадянською активністю та здатністю протистояти маніпулятивним і дезінформаційним впливам, а також виявленні демографічних і соціокультурних особливостей трансформацій політичної культури молодого покоління.

Для досягнення зазначеної мети передбачено розв'язання таких завдань:

- 1) визначити основні ціннісно-політичні та соціально-поведінкові чинники, що впливають на формування політичної культури молоді в цифровому середовищі;
- 2) дослідити роль цифрових платформ, соціальних мереж та глобальних інноваційних технологій у трансформації політичних цінностей, норм і моделей участі молодого покоління;
- 3) проаналізувати взаємозв'язок між політичною свідомістю, громадянською активністю та критичним мисленням молоді у цифровому просторі;
- 4) оцінити демографічні, соціокультурні та регіональні відмінності у формуванні політичної культури молоді та визначити чинники їх розвитку;

Реалізація окреслених завдань забезпечує цілісне розуміння механізмів формування політичної культури молоді, дозволяє виявити вразливі та ресурсні аспекти процесів політичної соціалізації та створює підґрунтя для формування ефективних моделей підтримки громадянської участі і політичної стійкості молодого покоління в умовах цифрового суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування політичної культури молоді у сучасному цифровому середовищі відбувається під впливом ціннісно-етичних та соціально-політичних чинників, які взаємодіють між собою та з глобальними інноваційними технологіями. Ці фактори визначають не лише індивідуальні політичні установки, але й колективну політичну поведінку, готовність до громадянської активності та здатність протистояти дезінформаційним загрозам [2]. Ціннісно-етичні чинники охоплюють моральні орієнтації, громадянську відповідальність та дотримання соціальних норм, тоді як соціально-політичні - довіру до державних і громадських інститутів, ефективність комунікаційних каналів та механізми участі молоді в прийнятті рішень. В умовах цифровізації ці компоненти інтегруються через соціальні мережі, онлайн-платформи та алгоритмічні технології, які формують нові моделі політичної участі [3; 12]. З огляду на структурну роль цих чинників у формуванні колективної політичної поведінки молоді доцільним є систематичне представлення їхніх елементів із визначенням впливу на громадянську активність і політичну стійкість у цифровому просторі. Таке узагальнення дозволяє наочно зіставити основні складники політичної культури та оцінити їхню значущість для підтримки стабільності соціально-політичної системи (табл. 1).

Таблиця 1

Основні ціннісно-етичні та соціально-політичні чинники, що визначають рівень політичної культури молоді в умовах цифровізації

Чинник	Категорія	Вплив на громадянську активність	Значення для політичної стійкості
Моральні та ціннісні орієнтації молоді	Ціннісно-етичний	Визначають готовність до участі в суспільно-	Формують індивідуальні мотивації до

		політичних процесах	колективних дій і участі у цифровому середовищі
Колективні соціальні норми	Ціннісно-етичний	Стимулюють дотримання правил взаємодії та взаємної відповідальності	Забезпечують узгодженість поведінки та підтримку громадянської солідарності
Довіра до державних інституцій	Соціально-політичний	Підвищує готовність дотримуватися законів та підтримувати державні ініціативи	Сприяє ефективній взаємодії молоді з владними структурами
Довіра до громадських інституцій	Соціально-політичний	Мобілізує участь у волонтерських та громадських ініціативах	Формує горизонтальні мережі політичної підтримки та солідарності
Механізми участі у прийнятті рішень	Соціально-політичний	Збільшує залученість молоді в колективні політичні процеси	Підвищує відчуття відповідальності та власної значущості
Ефективність комунікаційних каналів (соціальні мережі, платформи)	Соціально-політичний	Забезпечує швидкий обмін інформацією та координацію дій	Полегшує організацію колективних ініціатив і підтримку політичної стійкості

Джерело: власна розробка авторів

Після визначення основних ціннісно-етичних та соціально-політичних чинників, що формують політичну культуру молоді, важливо розглянути, як цифровізація та глобальні інноваційні технології модифікують ці компоненти. Сучасні соціальні мережі, онлайн-платформи та цифрові комунікаційні інструменти не лише змінюють форми політичної участі, а й трансформують структуру ціннісних орієнтацій молодих людей, впливаючи на їхню громадянську свідомість та готовність до колективних дій [11]. Дослідження показують, що алгоритмічне формування інформаційних потоків у соціальних мережах створює як нові можливості для мобілізації та політичної освіти, так і потенційні ризики маніпуляцій і дезінформації. Зокрема, Huang Y. [14] доводить, що цифрові платформи сприяють швидкому поширенню політичного контенту серед молоді, але водночас підвищують ймовірність формування «інформаційних бульбашок», які можуть обмежувати критичне мислення та сприяти політичній поляризації. Українські дослідники також відзначають подібні тенденції, підкреслюючи,

що соціальні мережі впливають на способи участі молоді в громадських ініціативах, водночас формуючи нові моделі цифрової взаємодії, що часто не узгоджуються з традиційними інституційними механізмами політичної соціалізації [4]. У контексті формування політичної культури молоді доцільним є систематизація різних типів цифрових впливів та їхніх ефектів на ключові компоненти політичної свідомості (табл. 2).

Таблиця 2

Основні цифрові платформи та їхній вплив на політичну культуру молоді

Платформа / технологія	Тип впливу	Ефект на політичну участь	Вплив на ціннісні орієнтації	Вплив на критичне мислення
Соціальні мережі (Facebook, Instagram, TikTok)	Інформаційний / комунікаційний	Підвищують мобільність у громадських ініціативах	Сприяють формуванню колективних цінностей, але можуть створювати «бульбашки» інформації	Можуть як стимулювати, так і обмежувати критичне мислення
Онлайн-форуми та платформи для обговорень	Дискусійний / аналітичний	Стимулюють активну участь у дебатах і голосуваннях	Формують політичну самосвідомість і ціннісну рефлексію	Підвищують здатність до аргументованого мислення
Цифрові інформаційні сервіси (новинні агрегатори, Telegram-канали)	Інформаційний / новинний	Швидке інформування про політичні події	Може посилювати електоральну мобілізацію, але ризик упередженості	Обмежене критичне осмислення без додаткової медіаграмотності
Гейміфіковані платформи та VR/AR-інструменти	Освітньо-симуляційний	Стимулюють політичну участь через інтерактивні сценарії	Сприяють моделюванню демократичних процесів	Покращують аналітичні та проактивні навички молоді
Мобільні застосунки для волонтерства та участі	Практичний / інструментальний	Збільшують залученість у реальні колективні дії	Формують ціннісні орієнтації через практичну участь	Розвивають відповідальність і усвідомлення впливу власних дій

Джерело: власна розробка авторів

Цифрові платформи та соціальні мережі істотно змінюють структуру політичної культури молоді, інтегруючи ціннісно-етичні та соціально-політичні компоненти через цифрове середовище. Однак, окрім трансформації цінностей і моделей участі, важливим аспектом є вплив цифровізації на критичне мислення та готовність молоді до громадянської активності. Дослідження свідчать, що алгоритмічне відборення інформації та швидке поширення контенту в соціальних мережах формують специфічний тип політичної обізнаності молоді, яка може бути як глибокою та усвідомленою, так і поверхневою і фрагментованою [1; 15]. Дослідники підкреслює, що цифрові технології стимулюють молодь до активної участі у громадських ініціативах та волонтерських проектах, водночас збільшуючи ризик інформаційних бульбашок і маніпуляцій [13; 16]. В умовах цифровізації доцільним є узагальнення впливів різних технологій на ключові складники політичної свідомості, критичного мислення та громадянської активності молоді (табл. 3).

Таблиця 3

Вплив цифрових технологій на критичне мислення та громадянську активність молоді

Тип цифрової технології	Позитивні ефекти	Негативні ефекти	Вплив на політичну участь
Соціальні мережі (Facebook, Instagram, TikTok)	Поширення політичної інформації, мобілізація до волонтерства	Інформаційні бульбашки, ризик маніпуляцій	Збільшує активність у громадських та онлайн-ініціативах
Онлайн-форуми та платформи для обговорень	Стимулюють дискусії, розвивають аргументоване мислення	Можливість радикалізації поглядів	Підвищують участь у політичних дебатах і громадських процесах
Новинні агрегатори та Telegram-канали	Швидкий доступ до подій, мобілізаційна роль	Ризик упередженої або фейкової інформації	Формують оперативну політичну обізнаність, але не завжди критичну
Гейміфіковані платформи /	Інтерактивна освіта, симуляція	Обмежена реальна участь, можлива	Підвищують готовність до

VR/AR	демократичних процесів	поверхнева взаємодія	моделювання політичних рішень
Мобільні застосунки для волонтерства	Практична участь, формування відповідальності	Не охоплюють усі групи молоді	Підсилюють реальну громадянську активність

Джерело: власна розробка авторів

Вивчення трансформації політичної культури молоді в умовах цифрової трансформації суспільства дозволяє виокремити низку ключових факторів, що формують сучасне політичне мислення та активність молодого покоління. До основних чинників належать технологічний фактор, соціокультурний контекст, освітній рівень, політичні комунікації, медійне середовище та індивідуальні особистісні характеристики. Технологічний фактор визначається швидкістю розвитку цифрових платформ, доступністю інтернет-ресурсів, алгоритмічними механізмами відбору інформації та впливом соціальних мереж на конструювання політичних наративів [9]. Соціокультурний контекст включає сімейне виховання, рольові моделі та домінуючі суспільні цінності, які закладають базові орієнтири політичної поведінки. Освітній рівень і якість освітніх програм впливають на здатність молоді критично оцінювати інформацію та формувати власну позицію [10]. Політичні комунікації, включаючи діяльність політичних партій, громадських організацій та інформаційних кампаній, створюють канали для соціалізації та участі молоді в політичному житті. Медійне середовище, зокрема поєднання традиційних ЗМІ та цифрових платформ, формує інформаційний простір, в якому відбувається моделювання політичних уявлень [5]. Нарешті, індивідуальні особистісні характеристики, такі як критичне мислення, рівень політичної зацікавленості та схильність до участі, визначають, наскільки молоді люди активно інтегруються у політичні процеси [17]. Взаємодія цих факторів відбувається у динамічному середовищі цифровізації, де інформаційні потоки постійно змінюються, а алгоритмічні системи підсилюють вибіркочну експозицію контенту, що формує політичні переконання.

Висновки. У процесі дослідження з'ясовано, що формування політичної культури молоді в умовах цифровізації визначається складною взаємодією технологічних, освітніх, соціокультурних, політичних та індивідуальних чинників. Доступ до цифрових платформ та медіа відкриває нові можливості для отримання інформації, участі в громадських і політичних процесах, а також для формування власних переконань. Освітньо-інформаційний компонент, що включає критичне мислення та медіаграмотність, забезпечує здатність молоді оцінювати достовірність інформації, відокремлювати факти від маніпуляцій та формувати усвідомлену позицію щодо політичних і соціальних подій. Соціокультурні фактори, включно з цінностями, нормами та традиціями колективної взаємодії, стимулюють готовність молоді до участі у колективних ініціативах, формуючи основу для активного громадянського життя. Політичні комунікації та ефективність взаємодії з державними й громадськими інституціями створюють зовнішні умови для реалізації цієї готовності, а індивідуальні особистісні характеристики - рівень зацікавленості, критичності мислення та мотивації - визначають ступінь активної участі. Взаємодія цих чинників показує, що цифровізація одночасно відкриває нові можливості та підсилює ризики, пов'язані з дезінформацією та маніпуляціями. Високий рівень політичної довіри до інституцій та ефективність комунікаційних каналів сприяють активній участі молоді у волонтерських, громадських та політичних ініціативах, а недостатня довіра й низька медіаграмотність обмежують реалізацію громадянського потенціалу та підкреслюють потребу у розвитку прозорих комунікаційних стратегій і освітніх програм. Аналіз соціально-демографічних і регіональних відмінностей свідчить, що молодь, особи з вищою освітою та міське населення демонструють найвищий рівень політичної активності, тоді як у сільських громадах та серед старшого населення показники активності нижчі. Регіональні особливості, історичні традиції колективної взаємодії та

ефективність місцевих органів влади впливають на готовність молоді до участі в політичному житті. Отримані результати дозволяють розробляти регіонально орієнтовані стратегії підвищення політичної активності, інтеграції освітніх і просвітницьких програм, стимулювання громадських ініціатив та розвитку критичного мислення.

Перспективи подальших досліджень полягають у застосуванні компаративних методів для зіставлення політичної активності та культури молоді в різних соціокультурних контекстах, використанні соціометричних та мережевих методів для відстеження динаміки громадянської участі, а також аналізі ролі цифрових комунікацій у формуванні політичних переконань та підтриманні соціальної активності. Таким чином, політична культура молоді постає як системний процес, що визначається взаємодією внутрішніх і зовнішніх чинників, де цифровізація виступає каталізатором доступу до інформації та активної участі у суспільному житті, а освітні, соціокультурні та політичні механізми формують умови для усвідомленої та відповідальної громадянської позиції.

Список використаних джерел

1. Березовська Л., Лешко Д., & Шевчук С. Релігійність та суб'єктивне благополуччя молоді: емпіричний ракурс. Вісник Національного університету оборони України. 2024. № 79(3). С. 17–25. DOI: <https://doi.org/10.33099/2617-6858-2024-79-3-17-25>
2. Вплив технологій на формування глобальної культури. Політком. 2025. URL: <https://politcom.org.ua/vplyv-tehnologij-na-formuvannya-globalnoyi-kultury>
3. Гончарук-Чолач Т., Гурик М., Докаш О., Лазарович М. Цифрові fronti: цифрові технології та їх роль у сучасній національній консолідації.

Актуальні проблеми філософії та соціології . 2025. Вип. 53. С. 199-205. DOI <https://doi.org/10.32782/apfs.v053.2025.33>

4. Горбань О., Купрій Т., Овсянкін Л. Трансформація консолідуючих орієнтацій сучасного українського студентства. Освітологічний дискурс, 2019, № 1-2 (24-25). С. 1-21.

5. Лазарович М. В., Гончарук-Чолач Т. В., Рудакевич О. М., Джугла Н. В. Цифрова революція в політиці та її вплив на постінформаційне суспільство. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2025. № 52. С. 222–227. DOI <https://doi.org/10.32782/apfs.v052.2024.36>

6. Милосердна І. М., Краснопольська Т. М. Процес цифровізації в політиці: межі пізнання та особливості трансформації. Актуальні проблеми політики. 2022. Вип. 70. С. 106-112. DOI <https://doi.org/10.32782/app.v70.2022.17>

7. Проскуріна О. Політична культура України: сучасні проблеми та досвід становлення в умовах глобалізації (питання теорії та практики). Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2018. Вип. 37. С. 142-151. URL: https://ipien.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/proskurina_politychna.pdf

8. Сворінь В. Роль молоді в політиці та сучасний стан політичної активності молоді в Україні. Наукові проекти соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ. 2024. URL: <https://bit.ly/4hO1sAA>

9. Цигвінцев І. А. Політична соціалізація та суб'єктивне щастя покоління Z в Україні: вплив війни, довіри до державних інституцій та інформаційного середовища. *Political Studies*. 2025. № 1 (9). С. 137–153. DOI: <https://doi.org/10.53317/2786-4774-2025-1-7>

10. Цигвінцев І. Політична культура в епоху цифровізації: нові дослідницькі інструменти. *Political Studies*. 2024. № 2 (8). С. 137-155. DOI: <https://doi.org/10.53317/2786-4774-2024-2-7>

11. Чернікова Н. С., Конотопенко О. П. Політична культура молоді як детермінанта демократичних трансформацій: порівняльне дослідження України та країн Європейського Союзу. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2025. № 51. С. 339-344. DOI <https://doi.org/10.32782/apfs.v055.2025.51>
12. Hansen T., Johansson B., Maier M. Digital media use and political engagement among youth in Europe // *Societies*. 2022. Vol. 12, No. 4. P. 1–17.
13. Hoffmann D. Digital media practices and political socialization of youth // *Journal of Youth Studies*. 2023. Vol. 26, No. 6. P. 745–760.
14. Huang Y. Young people, media and politics in the digital age // *Information, Communication & Society*. 2024. Vol. 27, No. 8. P. 1265–1281.
15. Maev I. Formation of digital political identity among Generation Y and Z // *Journal of Political Psychology*. 2021. Vol. 42, No. 5. P. 873–889.
16. Manovich L. The paradoxes of digital culture. Manovich.net. URL: <http://manovich.net/index.php/projects/the-paradoxes-of-digital-culture>
17. Okulicz-Kozaryn A. Happiness Research for Public Policy and Administration. In *Transforming Government: People, Process and Policy*. 2016. № 10(2). P.196–211. DOI: <https://doi.org/10.7282/T38P62GV>